

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ГЕМАНГИОМ НОСА И
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ****Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Тураев Ш.Ж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Частота доброкачественных новообразований полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП) в последние годы увеличивается и составляет 8-10% всех новообразований головы и шеи. Эти опухоли часто диагностируются поздно, так как они принимаются за другие заболевания, что приводит к позднему выявлению и диагностированию опухолевого процесса. Сосудистые опухоли, такие как гемангиомы, являются наиболее частыми среди доброкачественных новообразований ЛОР-органов и часто поражают слизистую оболочку полости носа. Характерными симптомами гемангиом являются кровотечения и нарушение функций носа и ОНП. Диагностика требует комплексного подхода, включающего анамнез, осмотр, риноскопию и современные методы визуализации, такие как КТ, МРТ и ангиография. Основным методом лечения остается хирургический, но также активно развиваются альтернативные методы, такие как криодеструкция, лазерная терапия и фотодинамическая терапия. Дальнейшее совершенствование методов диагностики и лечения гемангиом ПН и ОНП является актуальной задачей современной ринологии.

Ключевые слова: гемангиома, полость носа, околоносовые пазухи, сосудистые опухоли, доброкачественные новообразования, риноскопия, криодеструкция, лазерная терапия, фотодинамическая терапия, диагностика опухолей, хирургическое лечение.

**A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
HEMANGIOMAS OF THE NOSE AND PARANASAL SINUSES****Safarova N.I., Yunusova M.X., Turaev Sh.J.**

Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan

Resume. The incidence of benign neoplasms of the nasal cavity (NC) and paranasal sinuses (PS) has increased in recent years and accounts for 8-10% of all head and neck neoplasms. These tumors are often diagnosed late, as they are mistaken for other conditions, leading to delayed detection and diagnosis of the tumor process. Vascular tumors such as hemangiomas are the most common benign tumors of the ENT organs and often affect the nasal mucosa. Characteristic symptoms of hemangiomas include bleeding and dysfunction of the nose and nasal sinuses. Diagnosis requires a comprehensive approach, including medical history, physical examination, rhinoscopy, and modern imaging techniques such as CT, MRT, and angiography. Surgery remains the primary treatment, but alternative methods such as cryodestruction, laser therapy, and photodynamic therapy are also actively being developed. Further improvement of diagnostic and treatment methods for hemangiomas of the pelvic and urethral regions is a pressing issue in modern rhinology.

Key words: hemangioma, nasal cavity, paranasal sinuses, vascular tumors, benign neoplasms, rhinoscopy, cryodestruction, laser therapy, photodynamic therapy, tumor diagnostics, surgical treatment.

**БУРУН ВА УНИНГ ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ ГЕМАНГИОМАЛАРИ ТАШХИСОТИ ВА
ДАВОЛАШГА КОМПЛЕКС ЁНДОШУВ****Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Тураев Ш.Ж.**

Самарканд давлат тиббиёт университети. Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнги йилларда бурун бўшлиғи (ББ) ва бурун ёндош бўшлиқларининг (БЕБ) ўсмалари билан касалланиш кўпайди ва барча бош ва бўйин хосилаларининг 8-10% ни ташкил қилади. Бу ўсмалар кўпинча кеч ташхис қилинади, чунки улар бошқа ҳолатлар билан адашиб, ўсма жараёнини кечиктириши ва ташхис қўйишига олиб келади. Гемангиома каби қон томир ўсмалари ЛОР аъзоларининг энг кенг тарқалган яхши сифатли ўсмалари бўлиб, кўпинча бурун шиллиқ қаватини зарарлайди. Гемангиоманинг характерли белгилари қон кетиши ва бурун ва бурун йўллариининг дисфункциясини ўз ичига олади. Ташхис кенг қамровли ёндашувни, жумладан анамнез, физикал текширув, риноскопия ва КТ, МРТ ва ангиография каби замонавий усулларини талаб қилади. Жарроҳлик асосий даволаш усули бўлиб қолмоқда, аммо криодеструкция, лазер терапияси ва фотодинамик терапия каби муқобил усуллар ҳам фаол ривожланмоқда. Бурун ва бурун ёндош

бўшлиқлари гемангиомаларини таъхислаш ва даволаш усулларини янада такомиллаштириши замонавий ринологиянинг долзарб масаласидир.

Калит сўзлар: *гемангиома, бурун бўшлиги, параназал синуслар, қон томир ўсмалар, риноскопия, криодеструкция, лазер терапияси, фотодинамик терапия, ўсма диагностикаси, жарроҳлик даволаш.*

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Введение. Частота доброкачественных новообразований полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП) в последнее время увеличивается и составляет 8-10% всех новообразований головы и шеи. Эти опухоли имеют тенденцию диагностироваться поздно, так как они часто принимаются за другие, чаще воспалительные заболевания. Это приводит к тому, что большинство пациентов (70-90%) поступают в клиники на поздних стадиях заболевания, когда опухолевый процесс уже широко распространен. Сосудистые опухоли ЛОР-органов занимают первое место среди всех доброкачественных новообразований данной области. Они чаще всего поражают слизистую оболочку полости носа (78%).

Гемангиомы, являясь наиболее часто встречающимися сосудистыми опухолями, имеют особенность поражать не только слизистую оболочку носа, но и другие ткани околоносовых пазух. Часто они встречаются у женщин, что может указывать на роль половых гормонов в патогенезе этих опухолей. Международная гистологическая классификация ВОЗ выделяет несколько видов гемангиом: капиллярные, кавернозные и венозные. Эти опухоли различаются по своему внешнему виду и степени тяжести, а также по реакции на терапевтические методы.

Методы. Диагностика гемангиом ПН и ОНП основывается на тщательной клинической оценке и комплексных диагностических процедурах. Используются методы анамнеза, осмотра, пальпации, передней и задней риноскопии, а также отофарингоскопии. Для более точной диагностики применяются современные методы визуализации, такие как рентгенография, фиброскопия, термография, ангиография, радионуклидное сканирование, а также компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Все эти методы значительно повышают точность диагностики, помогая специалистам определить стадию заболевания и подходящий план лечения.

Гистологическое исследование является окончательной стадией диагностики гемангиомы, но из-за высокого риска кровотечений биопсия часто не выполняется на ранних стадиях заболевания. В таких случаях окончательная гистологическая картина устанавливается после хирургического вмешательства.

Результаты. Гемангиомы ПН и ОНП обычно проявляются слабо выраженными симптомами на ранних стадиях. Первичные признаки связаны с нарушением основных функций носа и околоносовых пазух, такими как затруднение дыхания, носовые кровотечения и иногда болезненность. Однако кровотечения возникают значительно позже, чем нарушения функций органа. Цвет опухоли и ее контуры могут быть полезны для предварительной диагностики: капиллярные гемангиомы часто имеют светло-красный цвет с четкими контурами, в то время как кавернозные и венозные гемангиомы имеют более темные оттенки синего цвета и нечеткие контуры.

Характерные симптомы включают частые и значительные кровотечения, что может указывать на интенсивность сосудистых изменений. Диагностика таких опухолей требует использования не одного, а комплекса методов для точного планирования дальнейшего лечения и минимизации рисков для пациента.

Обсуждение. Основным методом лечения гемангиом ПН и ОНП на сегодняшний день остается хирургический. Однако операционные вмешательства могут быть опасны из-за высокого риска интенсивных кровотечений. В некоторых случаях прибегают к более щадящим методам, таким как криодеструкция и лазерная терапия, которые могут быть эффективными при небольших и поверхностных гемангиомах. При более крупных опухолях эти методы могут не дать должного результата.

Кроме того, существует новый подход, включающий фотодинамическую терапию (ФДТ), которая представляет собой инновационный метод лечения, при котором пациентам вводят фотосенсибилизаторы, повышающие чувствительность опухолевых тканей к свету. Это позволяет избирательно воздействовать на опухоль, минимизируя повреждения окружающих тканей. Несмотря на свою эффективность, фотодинамическая терапия имеет ограничения, такие как повышенная чувствительность кожи к солнечному свету, что требует соблюдения строгого светового режима после процедуры.

Заключение. Лечение гемангиом ПН и ОНП представляет собой комплексную задачу, которая требует системного подхода и применения различных методов, направленных на снижение рецидивов и осложнений заболевания. Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения, однако активное развитие консервативных методов, таких как криодеструкция, лазерная терапия и фотодинамическая терапия, открывает новые перспективы для лечения этих опухолей. Несмотря на достижения в области диагностики и терапии, дальнейшая разработка и совершенствование методов остается актуальной задачей современной ринологии.

Список литературы:

1. Инкина А.В., Аревина В.Е. Гемангиома полости носа и околоносовых пазух. Описание клинического случая. Голова и шея. Российский журнал 2022;10(1):64–68. <https://doi.org/10.25792/HN.2022.10.1.64-68>
2. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е., Лысюк Е.О. Капиллярная гемангиома перегородки носа: клинический случай. Рациональная тактика оперативного лечения. Болезни органов дыхания. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2017;1:58-61.
3. Кузнецов М.С., Воронов А.В., Савелло А.В., Дворянчиков В.В., Гофман В.Р., Киреев П.В. Клинический случай диагностики и лечения эпителиоидной гемангиоэндотелиомы синоназальной локализации. Голова и шея. Российский журнал. 2020;8(2):59–64
4. Лутфуллаев Г.У., Лутфуллаев У.Л., Ньматов У.С., Сафарова Н.И. Случай из практики: гемангиома полости носа у беременной женщины // Научно-практический журнал «Вестник науки и образования» № 10 (88). 2020. Москва. С.89-93
5. Лутфуллаев У.Л., Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. Методы диагностики и лечения гемангиом полости носа и околоносовых пазух. // Международный научный журнал. «Проблемы биологии и медицины». № 2 (94), Узбекистан, Самарканд. 2017, С. 196-197
6. Лутфуллаев Г.У., Лутфуллаев У.Л., Сафарова Н.И., Кобилова Ш.Ш., Ньматов У.С. Исследование микрофлоры у больных с доброкачественными опухолями полости носа и околоносовых пазух. Вопросы науки и образования. 2019;27:24-31.
7. Перловская В.В., Стальмахович В.Н., Кайгородова И.Н., Стальмахович Г.И. Опыт лечения гемангиом у детей. Аста Биомедиса Ссидентифиса. 2019;4(1):114-119.
8. Bolous Y, Bullock M, Clarke DB, Masoud Ye. Intraosseous Cavernous Hemangioma of the Middle Turbinate: A Case Report. Year, Nose, & Throat Journal. 2023;102(1):NP24-NP2. <https://doi.org/10.1177/0145561320984581>
9. Deng Y, S'hi Y, Chen X, Hu W, Xu W. Intraosseous Hemangioma of the Yethmoid Sinus: A Case Report. Year, Nose and Throat Journal. 2022;11:13794. <https://doi.org/10.1177/01455613221113794>
10. Caceres C, Kreicher KL, Wu Q, Falcone TE. Intraosseous hemangioma of the ethmoid sinus. Year, Nose, & Throat Journal. 2021; 1455613211014321. <https://doi.org/10.1177/01455613211014321>
11. Sarafoleanu C, Camburu SM, Lupoi D. Cavernous haemangioma of the nasal pyramid: literature review and our experience. Romanian Journal of Rhinology. 2022;12(48):169-175.
12. Gaillard F, Knipe H, Saber M, et al. Primary intraosseous hemangioma. Reference article, Radiopaedia.org. 2024. <https://doi.org/10.53347/rID-6742>
13. Yelken Kendirci M, Ünsal G, Özcan İ, Soluk Tekkeşin M. A rare localization of intraosseous hemangioma: case report. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2022;5(2):118-121. <https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1093263>

Для цитирования: Сафарова Н.И., Юнусова М.Х., Тураев Ш.Ж. Комплексный подход к диагностике и лечению гемангиом носа и околоносовых пазух // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 239–241. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17629076>